

Q28: Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID
Ajuda de outras pessoas		223	Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	1
			Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	4
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	5
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	6
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	7
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	8
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	10
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	12
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	13
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	16
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	17
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	19
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	21
			Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	23
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas, Esforço e muito trabalho	24
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	27
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade	32
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	33
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	38
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	39
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	40
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	41
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	42
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	43			
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	45			
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	46			
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	47			

Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	50
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	51
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	52
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	53
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	54
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	58
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	64
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	65
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	66
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	67
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	69
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas, Acredito que precisamos acreditar que é possível chegar onde desejamos e criar oportunidades, bem como aproveitar as que aparecem.	74
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	75
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	85
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	86
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	87
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	89
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	90
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	91
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	92
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	93
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	94
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	96
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	97
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	98
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	100
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	102
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	104
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	107

Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	108
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	110
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	113
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	114
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	117
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	122
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	123
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	125
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	127
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	128
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	129
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	130
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	132
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	134
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	137
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	140
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	141
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	143
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	144
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	145
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	146
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	147
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	150
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	153
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	154
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	156
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	158
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	159
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	162
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	163
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	164
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	169
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	171
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	172

Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	176
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	177
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	179
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	183
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	184
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	185
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas, Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer.	186
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	187
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	188
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	189
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	190
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	199
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	201
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	203
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	206
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	207
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	209
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	211
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	212
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	215
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	216
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	217
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	223
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	227
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	229
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas,	230
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	231
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	232
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	233
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	235
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	237

Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	239
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	240
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	241
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	242
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	243
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	248
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	250
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	252
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	253
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	256
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	257
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	259
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	260
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	261
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	263
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	264
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	265
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	266
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	267
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	268
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	269
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	270
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	274
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	275
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	276
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	277
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	279
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	282
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	290
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	293
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	295
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	296
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	297
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	298

Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas, Esforço meu + colaboração de Deus	301
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	302
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	304
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	307
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	310
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	314
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	316
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	319
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	320
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	321
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	322
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	323
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	324
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	325
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	327
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	329
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	330
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	331
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	333
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	334
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	338
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	340
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	342
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	343
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	344
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	346
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	347
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	348
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	349
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	350
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	351

Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	352
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	356
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	357
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, Cotas femininas	358
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	363
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	365
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	369
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	372
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	373
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	374
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	376
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	377
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	378
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	380
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	381
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	384
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	386
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	388
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	389
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	390
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	393
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	394
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	396
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	397
Ajuda de outras pessoas	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	399
Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	400
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	404
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	405
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	406
Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	408
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	409
Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	411

			Ajuda de outras pessoas	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	412
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	416
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	417
			Ajuda de outras pessoas	Ajuda de outras pessoas	418
			Ajuda de outras pessoas	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	421
Favorecimento o	80		Favorecimento	Favorecimento	3
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	4
			Favorecimento	Favorecimento	9
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	27
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade	32
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	35
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	38
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	41
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	46
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	47
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	50
			Favorecimento	Favorecimento	63
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	64
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	65
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	66
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	67
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	69
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	71
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	75
			Favorecimento	Favorecimento	80
	Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	89		
	Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	92		
	Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	94		

Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	96
Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	101
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	106
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	111
Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	123
Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	129
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	132
Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	134
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	143
Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	162
Favorecimento	Favorecimento	170
Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	185
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	187
Favorecimento	Favorecimento	196
Favorecimento	Favorecimento	197
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	200
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	209
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	210
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	218
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	227
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	228
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	238
Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	243
Favorecimento	Favorecimento	245
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	256
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	259
Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	263
Favorecimento	Favorecimento	273
Favorecimento	Favorecimento	284
Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	290
Favorecimento	Favorecimento	292
Favorecimento	Favorecimento	306

			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	310
			Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	311
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	314
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	316
			Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	319
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	320
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	322
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	324
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	329
			Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	332
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	340
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	347
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	348
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	350
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, Cotas femininas	358
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	368
			Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	371
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	374
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	381
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	396
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	402
			Favorecimento	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	408
			Favorecimento	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	412
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento	419
			Favorecimento	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	421
Sorte ou acaso		209	Sorte ou acaso	Sorte ou acaso , Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	6
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	7
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	8
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	11

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	12
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	13
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	14
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	15
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	16
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	17
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	19
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	20
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	22
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	27
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	29
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	31
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade	32
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	34
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	35
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	37
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	38
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	39
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	41
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	44
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	46
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	47
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	48
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	50
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	56
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	58
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	61
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	64
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	65
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	67
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	68

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	69
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	71
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	77
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	79
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	82
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	83
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	86
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	87
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	90
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	91
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	92
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	94
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	96
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	97
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	98
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	100
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	102
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	103
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	106
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	108
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	109
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	111
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	112
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	116
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	117
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	120
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	121
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	124
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	125
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	126
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	128

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	130
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	131
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	132
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	139
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	143
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	144
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	145
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	146
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	149
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	153
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	156
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	157
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	161
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	163
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	164
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	167
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	168
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	174
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	175
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas, Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer.	186
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	187
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	188
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	189
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	190
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	192
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	194
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	195
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	198
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	200
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	202
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	205
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	207

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	209
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	210
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	211
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	215
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	217
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	218
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	219
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	221
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	224
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	225
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	227
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	228
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	231
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	232
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	234
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	235
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	236
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	237
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	238
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	240
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	241
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	244
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	248
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	250
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	252
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	255
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	256
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	257
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	259
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	262
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	263
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	264
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	265

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	266
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	267
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	268
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	276
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	282
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	286
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	291
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	296
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	297
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	298
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Acreditava que talvez ainda não fosse suficiente para ser considerado relevante	300
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	303
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	304
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	308
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	310
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	316
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	320
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	321
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	322
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	323
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	324
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	325
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	328
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	330
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	333
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	335
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	336
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	337
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	339
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	340
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	341

Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	343
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	345
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	347
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	348
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	350
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	351
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	352
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso,	353
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	356
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	357
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	360
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	361
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	362
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	363
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	365
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	367
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	368
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	373
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	374
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	376
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	379
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	381
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	382
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	384
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	386
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	387
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	388
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	389
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	390
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	391
Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	392

			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	393
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	396
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	401
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	402
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	404
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	405
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	406
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	409
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	410
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	411
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	413
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Ajuda de outras pessoas	417
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento	419
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	420
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas	421
			Sorte ou acaso	Sorte ou acaso	422
Engano ou impressão errada	120		Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	6
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	11
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	12
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	13
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	18
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	19
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	20
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	22
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	23
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	25
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	26
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	30
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	35
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	36
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	38

Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	46
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	47
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	48
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	51
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	54
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	55
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	57
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	69
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	85
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	87
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	91
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	92
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	94
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	95
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	96
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	97
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	101
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	102
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	103
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	109
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	111
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	113
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	119
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	120
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	125
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	128
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	131
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	133
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	137

Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	144
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	146
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	149
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	153
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	154
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	156
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	158
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	162
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	165
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	167
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	174
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	176
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	182
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	185
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas, Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer.	186
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	188
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	190
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	194
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	195
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	211
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	213
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	215
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	217
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	218
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	221
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	225
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	227
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada	228
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	232
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	237
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	240

Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	243
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	248
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	250
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	257
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	260
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	261
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	264
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	269
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	276
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	281
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	289
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	297
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	303
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	311
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	318
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	319
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	320
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	324
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	327
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	332
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	334
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	337
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	345
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	347
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	348
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	359
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	360
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	363
Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	364
Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada	371
Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	373

			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	375
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	376
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	381
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	382
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	385
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	387
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	388
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	396
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada	398
			Engano ou Impressão errada	Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	399
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	405
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	406
			Engano ou Impressão errada	Favorecimento, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas	408
			Engano ou Impressão errada	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada	410
Outros motivos	Esforço e muito trabalho	5	Esforço e muito trabalho	Ajuda de outras pessoas, Esforço e muito trabalho	24
			Mérito, esforço	Mérito, esforço	315
			Meus esforços	Meus esforços	115
			Esforço meu	Ajuda de outras pessoas, Esforço meu + colaboração de Deus	301
			Acredito que precisamos acreditar que é possível chegar onde desejamos e criar oportunidades, bem como aproveitar as que aparecem.	Ajuda de outras pessoas, Acredito que precisamos acreditar que é possível chegar onde desejamos e criar oportunidades, bem como aproveitar as que aparecem.	74
	Características de gênero e aparência	1	" minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade"	Sorte ou acaso, Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, minha aparência, feminilidade, vestimenta e flexibilidade	32
	Momento Certo	1	"Lugar certo, hora certa"	"Lugar certo, hora certa"	84
	Boa comunicação	1	"Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer."	Sorte ou acaso, Engano ou Impressão errada, Ajuda de outras pessoas, Eu falo razoavelmente bem, então, já me peguei pensando que foi a forma que me vendi e não o que tenho realmente pra oferecer.	186
	Consquista insuficiente para ser considerada como merito	1	" talvez ainda não fosse suficiente para ser considerado relevante"	Sorte ou acaso, Acreditava que talvez ainda não fosse suficiente para ser considerado relevante	300
	Deus	3	"colaboração de Deus"	Ajuda de outras pessoas, Esforço meu + colaboração de Deus	301
"Da Graça de Deus! "			Da Graça de Deus!	313	

			"Deus "	Deus	370
	Motivação de outras pessoas	1	"Motivação de outras pessoas"	Motivação de outras pessoas	309
	Cotas femininas	1	"Cotas femininas"	Favorecimento, Ajuda de outras pessoas, Cotas femininas	358
Experiência marcante	Preconceito/estereótipo		"eu era programadora no primeiro grupo de robótica na escola, e depois de mim entrou um colega de sala. Em uma apresentação para um avaliador da competição, o robô deu um pequeno bug e eu logo corri para o computador para consertar, consegui encontrar o erro e o robô voltou a funcionar. O meu colega tinha ficado do meu lado observando, e quando voltou a funcionar o avaliador comentou "muito bem, nessas horas precisamos de um homem para ajudar, as meninas ficam muito nervosas", sendo que o colega não tinha feito nada para consertar o erro. "	Começando da escola, tenho uma experiência marcante - eu era programadora no primeiro grupo de robótica na escola, e depois de mim entrou um colega de sala. Em uma apresentação para um avaliador da competição, o robô deu um pequeno bug e eu logo corri para o computador para consertar, consegui encontrar o erro e o robô voltou a funcionar. O meu colega tinha ficado do meu lado observando, e quando voltou a funcionar o avaliador comentou "muito bem, nessas horas precisamos de um homem para ajudar, as meninas ficam muito nervosas", sendo que o colega não tinha feito nada para consertar o erro. Esse tipo de experiência me faz sentir uma necessidade constante de provar que sei, que tenho conhecimento, e mesmo que eu consiga me sinto um "fraude".	173
	Necessidade de sempre provar que sabe		"Esse tipo de experiência me faz sentir uma necessidade constante de provar que sei, que tenho conhecimento, e mesmo que eu consiga me sinto um "fraude"."	Começando da escola, tenho uma experiência marcante - eu era programadora no primeiro grupo de robótica na escola, e depois de mim entrou um colega de sala. Em uma apresentação para um avaliador da competição, o robô deu um pequeno bug e eu logo corri para o computador para consertar, consegui encontrar o erro e o robô voltou a funcionar. O meu colega tinha ficado do meu lado observando, e quando voltou a funcionar o avaliador comentou "muito bem, nessas horas precisamos de um homem para ajudar, as meninas ficam muito nervosas", sendo que o colega não tinha feito nada para consertar o erro. Esse tipo de experiência me faz sentir uma necessidade constante de provar que sei, que tenho conhecimento, e mesmo que eu consiga me sinto um "fraude".	173
	Sensação de "fraude"		" mesmo que eu consiga me sinto um "fraude"."	Começando da escola, tenho uma experiência marcante - eu era programadora no primeiro grupo de robótica na escola, e depois de mim entrou um colega de sala. Em uma apresentação para um avaliador da competição, o robô deu um pequeno bug e eu logo corri para o computador para consertar, consegui encontrar o erro e o robô voltou a funcionar. O meu colega tinha ficado do meu lado observando, e quando voltou a funcionar o avaliador comentou "muito bem, nessas horas precisamos de um homem para ajudar, as meninas ficam muito nervosas", sendo que o colega não tinha feito nada para consertar o erro. Esse tipo de experiência me faz sentir uma necessidade constante de provar que sei, que tenho conhecimento, e mesmo que eu consiga me sinto um "fraude".	
Respostas invalidas	Marcou Nunca	34	-	Eu sempre me esforcei muito e fui reconhecida por isso	249
			-	Esforço	287

		-	Se eu não me esforçasse o quanto eu me esforço , jamais estaria onde estou. Mesmo que eu ainda tenha um longo caminho pela frente.	49
		-	De meu esforço e dedicação	99
		-	Acredito que a meu esforço mesmo.	138
		-	Geralmente confio nas minhas habilidades	76
		-	Nunca	62
		-	Nunca	70
		-	Escrevi nunca acima	72
		-	Nunca	78
		-	Eu respondi "Nunca" - Não se aplica	81
		-	Respondi nunca	105
		-	Eu respondi "Nunca"	118
		-	minha resposta foi "Nunca"	136
		-	Nunca	148
		-	Nunca	152
		-	Repondi "nunca"	166
		-	respondi nunca	317
		-	nunca	354
		-	Minha resposta foi "nunca"	366
		-	Nunca	395
		-	Sorte ou acaso, Marquei nunca	415
		-	Na	60
		-	nada	294
		-	Sem resposta	155
		-	,	178
		-	—	383
		-	.	280
		-	Méritos	254
		-	.	181
		-	,	178
		-	Merito	160
		-	n	151
		"A empresa só me quer pra poder dizer que tem diversidade na sua cultura."	A empresa só me quer pra poder dizer que tem diversidade na sua cultura.	355